

СО-ПИРОЛИЗ БУРОГО УГЛЯ И ПЛАСТИКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СМОЛЫ МЕТОДАМИ ИК- И ¹Н ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ

© 2025. В. Н. Шевкопляс, Р. Г. Семенова, Р. А. Макарова, Д. В. Никитенко

Проведен пиролиз (800 °С) полиэтилентерефталата и со-пиролиз двухкомпонентных систем, составленных на основе бурого угля и различных отходов пластика (10%). Установлено, что пиролиз этого пластика позволяет получать 75,0 % смолы, а общая конверсия достигает 82,5 %. Анализ ИК-спектров смол показал, что наличие полос поглощения их расположение и интенсивность определяются, в основном, исходной структурой пластика. Полосы при 1700 и 1590 см⁻¹ указывают на ароматическую составляющую в структуре пластика, а полосы при 2900–2840 и 1450 см⁻¹ на наличие в исходной смеси пластика линейного строения или пластика, содержащего структурные фрагменты алифатического строения. Методом ¹Н ЯМР-спектроскопии определено, что смола, полученная при пиролизе полиэтилентерефталата (контроль), содержит N_{ар} = 65,8 %, а соотношение N_{ар}/N_{ал} = 1,9. Со-пиролиз смесей с содержанием 10% пластика позволяет повысить содержание в смоле N_{ал} = 90,8–96,8 % и снизить параметр N_{ар}/N_{ал} до значений 0,03–0,10.

Ключевые слова: бурый уголь, отходы пластика, со-пиролиз, смола, ИК- и ¹Н ЯМР-спектроскопия

Введение. По данным литературы [1], в мире произведено более 9 млрд. т синтетических пластических масс. При этом, из общего количества пластиковых отходов только 10–15 % подвергаются вторичной переработке, до 15% термообработке (сжигание, пиролиз) и около 70–80 % складываются на полигонах и на свалках. Производство синтетических полимеров имеет тенденцию к ежегодному росту, и ожидается, что к 2050 г. на свалках и в окружающей среде накопится около 12 млрд. т полимерных отходов [2]. В России ежегодно производится около 3,8 млрд. т всех видов отходов. Количество образующихся в стране твердых бытовых отходов (ТБО) достигает 63 млн. т/год (500–800 кг/чел), из них вторичной переработке подвергается всего 4% отходов. В основном, мусор свозится на полигоны, которых в стране, только по официальным данным, более 10 тыс., где захоронено около 82 млрд. т отходов на общей площади около 4 млн. га. Помимо этого, на стихийных свалках скопилось еще дополнительно свыше 31 млрд. т неклассифицированных отходов [3]. Для сравнения, в странах Европы вторичная переработка отходов бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) достигает 70–95 % [4].

Традиционные способы переработки пластиковых отходов с сохранением их исходных потребительских свойств возможны только для определенного типа пластмасс, состоящих из одного мономера. Однако многие изделия состоят из нескольких слоев пластика и включают в себя различные виды полимеров. Также в состав пластика могут входить полимеры, содержащие гетероатомы, в т. ч. атомы хлора, материалы, загрязненные пищевыми отходами или другие углеродсодержащие примеси. Поэтому все предложенные не термические способы переработки многокомпонентных полимерных материалов малоэффективны.

Пиролиз обладает уникальной способностью подвергать переработке различные отходы пластика, что делает его весьма привлекательным методом утилизации. В отличие от других используемых технологий, которые устанавливают ограничения для пластика по его определенным физико-химическим свойствам, цветности, плотности и т. д. и где обязательным условием является проведение подготовительной стадии,

пиролиз позволяет эффективно утилизировать и одновременно перерабатывать различные виды пластика как совместно, так и по отдельности. Это особенно важно в условиях современного производства, где пластиковые отходы могут представлять собой сложные смеси различных полимеров, таких как полиэтилентерефталат, полиэтилен, полипропилен, полистирол и другие. Пиролиз позволяет эффективно перерабатывать такие смеси при одновременном сокращении времени на проведение подготовительной стадии (сортировка, мойка), что снижает энергетические затраты и упрощает процесс утилизации [5].

Благодаря своей универсальности, пиролиз может быть успешно использован для утилизации различных видов отходов, которые накапливаются на полигонах коммунальных, промышленных или специализированных предприятий. Предложенный подход позволяет не только утилизировать пластик, но и одновременно его перерабатывать с получением широкого спектра ценных химических продуктов или использовать в качестве сырья для проведения различных технологических процессов.

Предлагается [5] проводить пиролиз при температурах около 600 °С с последующим ректификационным разделением жидкоподвижной составляющей на фракции: дизельную, битумную, бензиновую и другие фракции, с последующим каталитическим гидрокрекингом при температуре 330–450 °С и давлении 5–30 МПа. В результате гидрокрекинга за счет деструкции углеводородов тяжелых фракций повышается выход бензина и топливных масел. Твердые продукты пиролиза представленные, в основном, гудроном, используются для получения различного рода защитных составов, смазок, эмульсий, пропиточных материалов и др. Пиролизный газ используется в качестве топлива для получения рабочего водяного пара и для поддержания самого процесса пиролиза [6].

Если учесть, что около 50 % всего объема ТБО составляют отходы из пластика и резинотехнических изделий, упаковки и др., из которых более 90 % не перерабатываются, а подвергаются захоронению на полигонах, то пиролиз является наиболее приемлемым способом утилизации последних. Проведенный пиролиз отходов пластика и шин в интервале температур 500–900 °С, позволил получить летучую фракцию, которую в дальнейшем разделили на конденсируемое жидкое топливо и углеводородные газы. При таких условиях процесса можно было получено 58–79,3 % жидкой фракции, 17,7–34 % газа и 0,8–14 % кокса. Для снижения экологической нагрузки на окружающую среду и снижения токсичности получаемых товарных продуктов при дальнейшем приведении синтеза, регенерации или утилизации, необходимо устанавливать соответствующие фильтрующие установки [7].

Совместный пиролиз нескольких видов полимерных отходов позволяет одновременно получать мономерные продукты и дополнительно нефтехимическое сырье, которое в дальнейшем направляется на установки каталитического крекинга для производства различных химических продуктов. Для очистки пиролизного масла от хлорсодержащих соединений пиролиз проводят либо при пониженных температурах, либо в присутствии сорбентов на начальной стадии процесса, либо в его конце по двухступенчатой схеме с последующим удалением хлоридов из сточных вод осадительным методом с помощью различных реагентов: CaCO_3 , CaO , NaHCO_3 , $\text{Na}_2(\text{CO}_3)_2$ или NH_3 [8]. Для очистки газов пиролиза, с повышенным содержанием кислых компонентов (HCl , SO_2 , CO_2), обязательным условием является установка дополнительного технологического оборудования с использованием емкостей с каустической и кальцинированной содой или известковым молоком [9].

Определено [2], что в результате проведения медленного пиролиза полиэтилена или полипропилена, или смесей, составленных на их основе, с добавлением целлюлозосодержащих отходов можно получать жидкое топливо с высокой теплотворной способностью, с низким содержанием гетероатомов. Аналогично можно перерабатывать под давлением резиновую крошку в смеси с растительным маслом с получением битумоподобного продукта, используемого в качестве модификатора битума [2].

Авторы работы [10] указывают, что пиролиз при 500 °С можно применять не только для переработки пластика, но и перерабатывать различные виды углеродсодержащего сырья, входящего в состав отходов. Полученный синтетический газ используется в дальнейшем для переработки в тепловую или электрическую энергию, а наиболее ценную пиролизную жидкость используют в качестве сырья нефтехимического производства для получения химических соединений, моторного или котельного топлива [10]. Технологической особенностью данного подхода является обязательная сортировка мусора, на которой отбирается неорганическая часть, пластик, текстиль, макулатура, металлы, стекло и другое, пригодные для вторичной переработки, органические остатки (перерабатываются в компост), строительные отходы (на изготовление строительных материалов и дорожное покрытие). Оставшиеся органические отходы – хвосты (80–90 % от общей массы) поступают на измельчение и далее – на установку низкотемпературного пиролиза [10].

С целью снижения производственных затрат, расширения возможностей утилизации отходов и снижения воздействия на окружающую среду предлагается проводить переработку пластиковых отходов, таких как полиэтилен, полипропилен и полистирол совместно с биомассой. В результате со-пиролиза увеличивается выход ароматических соединений, которые можно использовать в качестве топливной добавки, или для синтеза различных полимеров [11].

Переработка двухкомпонентных смесей на основе бурового шлама с нефтяными или с иловыми осадками сточных вод при 700–800 °С показала, что можно получать до 25,6 % жидких и 15 % газообразных продуктов, при времени изотермической выдержки 150–160 мин. При таких условиях нагрева из приготовленных смесей можно получать жидких: 4,2 % (нефтяные отходы) и 25,6 % (иловые осадки) и газов: 14,9 % (нефтяные отходы) и 12,6 % (иловые осадки) и 80,9 % и 61,8 % твердого остатка соответственно [12].

Сравнительный анализ данных по выходу разных видов продуктов при пиролизе пластмасс показал [13], что при каталитическом пиролизе для всех используемых катализаторов в разной степени является характерным увеличение выхода газообразных продуктов (34–58,4 %) и снижение выхода жидких продуктов, а также снижение температуры пиролиза до 440–450 °С, по сравнению с некаталитическим пиролизом. Термический пиролиз проводится при более высокой рабочей температуре (500–800 °С) и большем времени процесса и характеризуется высоким выходом жидкой фазы (58–79,3 %), а выход газа составляет 17,7–34 %. В случае термического пиролиза конечный продукт требует дополнительной обработки для повышения его качества [13].

Рассматривается целесообразность применения нового подхода для утилизации органических твердых коммунальных отходов на специальном испытательном стенде с использованием электродугового нагрева [14].

Авторами [15] методом дериватографии был прослежен ход термодеструкции двух образцов пластика: полиэтилена высокого давления (ПЭВД) и сшитого полиэтилена в интервале температур 35–600 °С. Установлено [15], что процесс

термического разложения обоих образцов имеет схожий механизм, так как профили кривых потери массы (ТГ) и скорости потери массы (ДТГ) совпадают. Сшитый полиэтилен обладает более высокой термостойкостью в сравнении с ПЭВД. Температура плавления сшитого полимера на 20 °С выше. Основная потеря массы исследуемых образцов наблюдалась в диапазоне 400–470 °С (кривые ТГ). Образцы пластика полностью подвергались термодеструкции (900 °С), масса летучих продуктов составляла 99 %. Определено, что полимерные отходы из сшитого полиэтилена могут быть эффективно переработаны методом пиролиза с получением газообразных и жидких углеводородов [15].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на сегодня большинство исследователей отдают предпочтение термическим способом утилизации пластика, в частности пиролизу, который позволяет одновременно перерабатывать двух-, трех- и четырехкомпонентные смеси на основе различных видов пластика с другими углеродсодержащими отходами. Данный подход позволяет перерабатывать отходы в ценные продукты с широким спектром физико-химических свойств. Обязательным условием проведения пиролиза является необходимость установки дополнительного оборудования для улавливания и очистки получаемых продуктов.

Недостатком публикуемых работ является то, что они, в большей степени, являются обзорными и несут малую информативность о составе и качестве получаемых продуктов пиролиза.

Целью данной работы было проведение пиролиза ПЭТФ (контроль) и со-пиролиза двухкомпонентных систем на основе бурого угля (БУ_{исх}) и различных отходов пластика; оценка качества смолы методами ИК- и ¹Н ЯМР-спектроскопии.

Экспериментальная часть. Для проведения исследований был взят БУ_{исх} Днепровского бассейна (C^{daf} = 66,8 %) и различные отходы пластика: пластик-1 (П-1) – емкость из-под воды (ПЭТФ); пластик-2 (П-2) – емкость из-под автомобильного масла; пластик-3 (П-3) – емкость из-под охлаждающей жидкости; пластик-4 (П-4) – емкость из-под тормозной жидкости.

Пиролиз ПЭТФ и БУ_{исх} и смесей, составленных на основе БУ_{исх} и различных отходов пластика, проводили следующим образом. Навеску БУ_{исх} (фракция до 0,5 мм) предварительно высушивали до постоянного веса при 105 °С и затем смешивали с измельченным пластиком (фракция 0,5–2,0 мм) в весовом соотношении 4,5:0,5 г, что соответствовало 10 %-ной добавки пластика. Затем приготовленную смесь загружали в реактор с неподвижным слоем (20 см³), вакуумировали и нагревали со скоростью 25 °С/мин до температуры 800 °С (время изотермической выдержки 0 мин). Процесс проводили в закрытой системе без давления. По окончании эксперимента весовым методом по выходу пирогенетической воды, смолы пиролиза, газа и твердого остатка определялся материальный баланс процесса [16].

Анализ полученной смолы проводили физико-химическими методами. Запись ИК-спектров проводилась на спектрометре Specord 75 IR в области 3800–400 см⁻¹. Отнесение основных полос поглощения проводили согласно [17]. Смолу пиролиза анализировали методом ¹Н ЯМР-спектроскопии на приборе AVANCE-II-400 («Bruker Bio-Spin GmbH», Германия) с рабочей частотой 400 МГц и пакетом программ Top Spin 2.0. Стандартом служил остаточный сигнал СНCl₃ с химическим сдвигом 7,28 м.д. Отнесение химических сдвигов протонов было сделано по данным работы [18].

Результаты и обсуждение. Из табл. 1 видно, что ПЭТФ – пластик П-1 позволяет получать 75,0 % смолы, а общая конверсия ПЭТФ достигает 82,5 %.

Таблица 1

Материальный баланс пиролиза пластика П-1 (ПЭТФ)

Смола	Твердые	Газ+Вода	Конверсия
75,0 %	17,5 %	7,5 %	82,5 %

Согласно данным ИК-спектроскопии (рис. 1 и табл. 2) спектр смолы, полученной из ПЭТФ, имеет широкую полосу поглощения в области $3400\text{--}2800\text{ см}^{-1}$, которая указывает на наличие связанных водородной связью ОН- групп фенолов, ненасыщенные $\text{C}_{\text{ар}}\text{--H}$ ароматические группы (3060 см^{-1}) и валентных колебаний связи С–Н алифатических $\text{CH}_3\text{--}$ и $\text{CH}_2\text{--}$ групп. Также имеется поглощение в области спектра $2700\text{--}2500\text{ см}^{-1}$ (пики при $2650\text{--}2540\text{ см}^{-1}$), что указывает на наличие в смоле ОН- групп в карбоновых кислотах (СООН).

Рис. 1. Интенсивность полос поглощения ИК-спектра смолы пиролиза пластика П-1 (ПЭТФ) при $800\text{ }^{\circ}\text{C}$

Таблица 2

Интенсивность полос поглощения ИК-спектра смолы пластика П-1 ПЭТФ ($800\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Образец	3400	3060	2920	2650	2540	1690	1420	1280	1100	930	725
ПЭТФ	0,07	0,17	0,21	0,17	0,18	0,52	0,29	0,44	0,17	0,16	0,23

На рис. 2 показан общий характер распределения протонов (H) в смоле пластика П-1 и рассчитана их интегральная интенсивность (м.д. %), табл. 3.

Рис. 2. ^1H ЯМР-спектр смолы пластика П-1 (ПЭТФ)

Видно, что в смоле ПЭТФ доля ароматических протонов ($9,0\text{--}6,2$ м.д.) достигает $65,6\%$, преимущественно, за счет образования структурных фрагментов различного

строения (более 8,0 м.д.). Слабые сигналы в области химических сдвигов 5,3–4,8 м.д. указывают на наличие в смоле олефиновых протонов (H_F) $-\text{CH}^+=\text{C}=-$ и $-\text{CH}=\text{CH}_2^+$ строения. Учитывая химическое построение исходного пластика, можно отметить, что смола характеризуется наличием алифатических протонов H_n , которые входят в состав $\text{CH}=-$ и CH_2- групп, присоединенных к кислородсодержащим группам ($-\text{O}-\text{CH}_2-$). Также спектр смолы имеет слабый сигнал в области 10,25 м.д., характерный для альдегидных групп ($\text{COH}-$).

Таблица 3

Интегральная интенсивность (I) протонов H в смоле ПЭТФ (800 °C)

Атом	$H_{ар}$	H_F	H_{α}	H_{α}	H_n	H_{β}	H_{γ}
δ , м.д.	9,0–6,2	6,2–4,2	4,2–3,5	3,5–2,0	2,0–1,5	1,5–1,0	1,0–0,3
I, %	65,6	14,4	2,4	6,6	1,4	6,6	3,0

По-видимому, химические процессы, протекающие при пиролизе ПЭТФ, прежде всего, связаны с реакциями разложения арил-алкиловых эфиров (C–O связи), что приводит к протеканию деструктивного процесса с отщеплением алифатических групп от основной полимерной структуры пластика с образованием ароматических и алифатических фрагментов. Повышение температуры до 800 °C не только интенсифицирует процессы конденсации по CO– группам, но также способствует протеканию процессов циклизации и ароматизации по схеме (рис. 3):

Рис. 3. Вероятные пути термодеструкции пластика П-1 (ПЭТФ)

Таким образом, анализ ИК-спектра смолы ПЭТФ показал, что наличие полос поглощения их расположение и интенсивность определяются, в основном, исходной структурой пластика. Более интенсивные полосы при 1700, 1590 и 1260 cm^{-1} характеризуют ароматическую или терефталатную составляющую пластика, тогда как полосы при 3350, 2900–2840 и 1450 cm^{-1} указывают на наличие в исходной структуре полимера звеньев линейного строения. Данные ^1H ЯМР-спектроскопии позволяют подсчитать количество $H_{ал}$ и $H_{ар}$ протонов и оценить качество получаемой смолы.

Ранее в работе [19] было показано, что со-пиролиз двухкомпонентных систем, составленных на основе БУ_{исх} и различных отходов пластика, позволяет увеличить выход смолы от 18,5 до 23,4 % по сравнению с БУ_{исх}. (16,3 %), а общая конверсия смеси составляет 56,3–57,3 % в зависимости от вида пластика. В данной работе был проведен анализ ИК-спектров смолы, полученной из двухкомпонентных систем (рис. 4 и табл. 4), который показал, что интенсивность полос поглощения для спектра смолы БУ-П-1-10% значительно отличается от остальных спектров.

Рис. 4. Интенсивность полос поглощения ИК-спектров смолы со-пиролиза (800 °С), полученных из смеси БУ_{исх} и различных отходов пластика

Как было ранее сказано (на примере смолы из ПЭТФ), это связано, в первую очередь, с исходной структурой пластика. Так, например, в состав смеси БУ-П-1-10% входит 10 %-ная добавка пластика с полиэтилентерефталатной структурой, которая характеризуется последовательностью ароматических и алифатических фрагментов (см. анализ смолы ПЭТФ). Другие приведенные спектры (рис. 4), указывают на наличие в исходной смеси пластика линейного строения, например полиэтилена низкого давления (ПЭНД) или пропилена.

Таблица 4

Интенсивность полос поглощения ИК-спектров смолы со-пиролиза (800 °С)

Образец	3350	2900	2840	1700	1630	1590	1450	1260	700
БУ-П-1-10%	0,21	0,36	0,31	0,34	нет	0,23	0,34	0,25	0,10
БУ-П-2-10%	0,28	1,08	0,67	0,19	0,13	0,13	0,43	0,10	0,16
БУ-П-3-10%	0,23	0,92	0,64	0,17	0,13	0,16	0,44	0,12	0,14
БУ-П-4-10%	0,22	1,30	0,80	0,20	0,14	0,19	0,53	0,12	0,16

Это подтверждается наличием более интенсивных полос поглощения для спектра смолы БУ-П-1-10% при 1700 см⁻¹ (карбокисильные группы С=О связи в ароматических кислотах, кетонах и ненасыщенных альдегидов), 1590 см⁻¹ (колебание С=С связи в ароматическом кольце) и 1260 см⁻¹ (связь С-О в карбоновых кислотах, эфирах и фенолов. Тогда как смола, полученная из смесей БУ-П-2-10%, БУ-П-3-10% и БУ-П-4-10% имеет интенсивные полосы поглощения в области 3350 см⁻¹ (ОН- группы фенолов) и 2900–2800 см⁻¹ (валентные колебания связи С-Н алифатических СН₃- и СН₂ групп и 1450 см⁻¹ (асимметрические деформационные колебания С-Н связи алифатических СН₃ и СН₂- групп) и наличием полосы при 1630 см⁻¹ (водород, связанный в карбонильных группах кетонов). Также все спектры имеют полосу при 700 см⁻¹, которая указывает на наличие связи С-Н в ароматическом кольце.

Видно (рис. 5), что все спектры исследуемых смол имеют две области сигналов с химическими сдвигами, которые характеризуют наличие в смолах алифатических ($\delta = 3,0-0,3$ м.д.) и ароматических ($\delta = 9,0-6,2$ м.д.) протонов. Кроме того, все спектры

имеют область химических сдвигов протонов ($\delta = 6,2-4,2$ м.д.), указывающие на наличие олефинов и область ($\delta = 4,2-3,5$ м.д.), характеризующих наличие метильных, метиленовых и метиновых групп (CH_3 , CH_2- , $=\text{CH}$), которые располагаются непосредственно возле функциональной группы, содержащей гетероатом.

Рис. 5. ^1H ЯМР-спектры смолы, полученной из смеси $\text{BU}_{\text{исх}}$ и различных отходов пластика (добавка 10%)

Отличительной особенностью спектра смолы BU-П-1-10\% от других является появление сигнала химического сдвига при 8,25 м.д., что указывает на наличие в смоле протонов, характерных для исходной ароматической составляющей ПЭТФ (см. рис. 2). Данный спектр смолы также характеризуется большим содержанием олефиновых протонов разного химического строения. Химический сдвиг при 2,4 м.д. указывает на наличие протонов αCH_3- и αCH_2- групп, связанных с ароматическим кольцом. Все остальные спектры характеризуются более высоким содержанием H_β – протонов метильных и метиленовых и метиновых групп, не связанных с ароматическим кольцом.

Количественное распределение протонов показало (табл. 5), что смола, полученная из смеси BU-П-1-10\% содержит 9,2 % $\text{H}_{\text{ар}}$ протонов и 3,6 % олефиновых протонов, что 1,5–3 раза выше по сравнению с другими смолами, полученными из смесей, составленных из $\text{BU}_{\text{исх}}$ и 10 % пластика П-2 – П-4.

Таблица 5

Распределение относительной интенсивности сигналов протонов (H) в смоле со-пиролиза, полученной из смеси $\text{BU}_{\text{исх}}$ и различных отходов пластика по данным ^1H ЯМР-спектроскопии

Образец	9,0-6,2	6,2-4,2	4,2-3,5	3,5-2,0	2,0-1,5	1,5-1,1	1,1-0,3	Соотношение $\text{H}_{\text{ар}}/\text{H}_{\text{ал}}$
	$\text{H}_{\text{ар}}$	$\text{H}_{\text{Г}}$	$\text{H}_{\text{Г}}$	H_{α}	$\text{H}_{\text{н}}$	H_{β}	H_{γ}	
П-1 ПЭТФ	65,6	14,4	2,4	6,6	1,4	6,6	3,0	1,9
$\text{BU}_{\text{исх}}$	8,0	1,8	1,1	16,1	6,5	52,6	13,9	0,09
BU-П-1-10\%	9,2	3,6	1,2	13,3	6,6	53,1	13,0	0,10
BU-П-2-10\%	3,1	1,4	0,5	10,8	5,9	63,5	14,8	0,03
BU-П-3-10\%	5,9	1,5	0,3	10,5	5,3	64,0	12,5	0,06
BU-П-4-10\%	3,2	1,0	0,4	11,6	5,2	65,8	12,8	0,03

Из табл. 5 видно, что смола, полученная из ПЭТФ, характеризуется наибольшим содержанием ароматических протонов (65,8 %), а соотношение $\text{H}_{\text{ар}}/\text{H}_{\text{ал}}$ достигает максимального значения по сравнению со смолой, полученной из $\text{BU}_{\text{исх}}$ или образцами

смола, полученными из других смесей. Например, пиролиз смеси БУ–П-1-10%, содержащей ПЭТФ, позволяет не только существенно снизить ароматичность получаемой смолы ($H_{ар} = 9,2\%$), но и повысить содержание в смоле $H_{ал}$ протонов (90,8 %) и соответственно снизить параметр $H_{ар}/H_{ал}$ до значения 0,10. А пиролиз смесей, содержащих 10 %-ную добавку пластика П-2 – П-4 позволяет получить смолу, с содержанием $H_{ал} = 94,1–96,9\%$ и одновременно снизить параметр $H_{ар}/H_{ал}$ до значений 0,03–0,06.

Таким образом, предложенный термический подход по утилизации пластика не только позволяет перерабатывать различные виды пластика, но и включать в переработку низкосортные бурые угля. При этом получать смолу, обогащенную алифатическими соединениями, которая является ценным сырьем для нефтехимической промышленности.

Выводы. Экспериментальными данными было показано, что пиролиз, как один из основных термических способов переработки позволяет не только утилизировать пластик, на примере ПЭТФ, но и одновременно проводить его переработку с получением значительного количества смолы (до 75,0 %).

Анализ смолы пиролиза, полученной из ПЭТФ и БУ_{исх} и экспериментальных смесей, составленных на основе БУ_{исх} и различных отходов пластика, методами ИК- и ЯМР-спектроскопии, позволяет не только подтвердить исходную структуру пластика, но и прогнозировать структурно-групповой состав получаемых смолистых продуктов.

Со-пиролиз смесей, в составе которых содержание 10 % пластика, существенно повышает содержание в смоле алифатических протонов ($H_{ал}$) до 90,8–96,8 %, и соответственно снижает параметр $H_{ар}/H_{ал}$ до значений 0,03–0,10.

Предложенный подход по утилизации пластика не только позволяет перерабатывать различные виды пластика, но и включать в переработку низкосортные бурые угля. При этом получать смолу, обогащенную алифатическими соединениями, которая является ценным сырьем для нефтехимической промышленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пшебельская Л. Ю. Эффективные направления переработки пластиковых отходов / Л. Ю. Пшебельская, А. В. Ледницкий // Труды БГТУ. – 2021. – Серия 5. – № 2(250). – С. 89-94.
2. Красновских М. П. перспективы термической утилизации многокомпонентных и загрязненных полимерных отходов / М. П. Красновских // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. – 2023. – № 3. – С. 50-58. DOI: 10.15593/24111678/2023.03.05.
3. Потапова Е. В. Проблема утилизации пластиковых отходов / Е. В. Потапова // Известия Байкальского ГУ. – 2018. – Т. 28. – № 4. – С. 535-544. DOI: 10.17150/2500-2759.2018.28(4).535-544.
4. Байдакова Е. В. Проблемы утилизации пластиковых отходов / Е. В. Байдакова, П. А. Назаров // Проблемы энергосбережения, автоматизации, информатизации и природопользования в АПК. Сб. матер. Междун. науч.-технич. конф. – Брянск. Брянский ГАУ, 2023. – С. 19-25.
5. Анохина О. Н. Инновационные методы обработки и утилизации пластиковых отходов: Перспективы использования пиролиза, гидролиза и биоразложения / О. Н. Анохина, Р. И. Зайтов, Е. В. Старовойтова // Вода: Химия и экология. – 2024. – № 2. – С. 47-53.
6. Современные технологии переработки полимерных отходов и проблемы их использования / В. Н. Шахова, А. А. Воробьева, И. А. Виткалова и др. // Современные наукоемкие технологии – 2016. – № 11-2. – С. 320-325.
7. Макаренко Е. Д. Пиролиз отходов из пластика и шин как отлаженная эколого-экономическая эффективность для промышленных предприятий Российской Федерации / Е. Д. Макаренко, А. С. Голубева // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 36. – С. 1771-1785.
8. Захарян Е. Н. Направления вторичной химической переработки поливинилхлорида (обзор). Часть 1 / Е. Н. Захарян, Н. Н. Петрухина, А. Л. Максимов. // Журнал прикладной химии – 2020. – Т. 93, № 9. – С. 1218-1262. DOI: 10.31857/S0044461820090017.

9. Копец Ю. В. Методы переработки твердых коммунальных отходов / Ю. В. Копец, Г. Я. Дрозд // Вестник Луганского ГУ им. В. Даля. – 2023. – № 1(67). – С. 96-100.
10. Блинов А. В. Метод низкотемпературного пиролиза в переработке отходов производства и потребления / А. В. Блинов // Вестник МАНЭБ. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 37-43.
11. Ковалева Н. Ю. Переработка отходов биомассы и пластика методом их совместного пиролиза. Обзор / Н. Ю. Ковалева // Химическая безопасность. – 2023. – Т. 7, № 2. – С. 95-133.
12. Ержанова Н. С. Пиролиз как метод переработки отходов / Н. С. Ержанова, Р. Н. Кубашева // Матер. XI науч. конф. молодых ученых – Саратов, 2021. – Вып. 10. – С. 129-133.
13. Ковалева Н. Ю. Пиролиз пластиковых отходов. Обзор / Н. Ю. Ковалева, Е. Г. Раевская, А. В. Рошин // Химическая безопасность. – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 48-79.
14. Копец Ю. В. Исследование возможности применения пиролиза для утилизации углеродсодержащих твердых коммунальных отходов / Ю. В. Копец // Современное промышленное и гражданское строительство. – 2023. – Т. 19, № 3. – С. 79-86.
15. Метод утилизации полимерных отходов / К. В. Чалов, Е. И. Лагусева, Ю. В. Луговой, В. Ю. Долуда // Вестник Тверского ГТУ. – 2024. – № 4(24). – С. 100-106. DOI: 10.46573/2658-7459-2024-4-100-106.
16. Шевкопляс В. Н. Применение термических методов исследования для определения оптимальных параметров совместной переработки бурого угля и пластика / В. Н. Шевкопляс, Р. Г. Семенова, Р. А. Макарова // Химия и химическая технология: достижения и перспективы : материалы I Международная VII Всероссийская конф. – Кемерово, 2024 – С. 0325.1-0.325.5.
17. Тарасевич Б. Н. ИК спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы / Б. Н. Тарасевич. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 54 с.
18. Сильверстейн Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений / Р. Сильверстейн, Ф. Вебстер, Д. Кимм Д. // Пер. с англ. Тарасевича Б. Н., Сергеева Н. М. – М.: Лаборатория знаний. 2014. – 557 с.
19. Шевкопляс В. Н. Термическая переработка отходов пластика в смеси с бурым углем / В. Н. Шевкопляс // Вестник КГТУ. – 2024. – № 6. – С. 47-57.

Поступила в редакцию 26.08.2025 г.

CO-PYROLYSIS OF BROWN COAL AND PLASTIC AND ASSESSMENT OF TAR QUALITY BY I.R. AND ¹H N.M.R. SPECTROSCOPY METHODS

V. N. Shevkoplyas, R. G. Semenova, R. A. Makarova, D. V. Nikitenko

Pyrolysis (800 °C) of polyethyleneterephthalate and co-pyrolysis of two-component systems based on brown coal and various plastic waste (10 %) were carried out. It was found that pyrolysis of this plastic makes it possible to obtain 75.0 % tar, and the total conversion reaches 82.5 %. An analysis of the i.r. spectra of the studied tars showed that the presence of absorption bands, their location and intensity are mainly determined by the original structure of the plastic. The bands at 1700 and 1590 cm⁻¹ indicate an aromatic component in the plastic structure, and the bands at 2900–2840 and 1450 cm⁻¹ indicates on the presence of linear plastic or plastic containing aliphatic structural fragments in the origin mixture. Using ¹H n.m.r. spectroscopy, it was determined that the tar obtained by pyrolysis of polyethyleneterephthalate (control) contains H_{ar} = 65.8 %, and the H_{ar}/H_{al} ratio = 1.9. Co-pyrolysis of mixtures containing 10 % plastic makes it possible to increase the H_{al} content in the tar up to 90.8–96.8 % and to reduce the H_{ar}/H_{al} ratio up to 0.03–0.10.

Keywords: brown coal, plastic wastes, co-pyrolysis, tar, i.r. and ¹H n.m.r. spectroscopy.

Шевкопляс Владимир Николаевич

кандидат химических наук, старший научный сотрудник отдела исследований радикальных реакций ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко», г. Донецк, ДНР, РФ.
Email: vladim.shevk@yandex.ru

Shevkoplyas Vladimir

Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher, State institution “L.M. Litvinenko's Institute of Physical Organic and Coal Chemistry”, Donetsk, DPR, RF.

Семенова Римма Григорьевна

кандидат химических наук, старший научный сотрудник отдела исследований радикальных реакций ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко», г. Донецк, ДНР, РФ.
Email: reemma2010@yandex.ru

Макарова Раиса Александровна

кандидат химических наук, старший научный сотрудник отдела исследований радикальных реакций ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко», г. Донецк, ДНР, РФ.
Email: makarova.ra@yandex.ru

Никитенко Денис Васильевич

младший научный сотрудник ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л. М. Литвиненко», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nykytenko.dv@gmail.com

Semenova Rimma

Candidate of Chemical Sciences,
Senior Researcher,
State institution “L.M. Litvinenko's Institute of Physical Organic and Coal Chemistry”,
Donetsk, DPR, RF.

Makarova Raisa

Candidate of Chemical Sciences,
Senior Researcher,
State institution “L.M. Litvinenko's Institute of Physical Organic and Coal Chemistry”,
Donetsk, DPR, RF.

Nikitenko Denis

Junior Researcher,
State institution “L.M. Litvinenko's Institute of Physical Organic and Coal Chemistry”,
Donetsk, DPR, RF.